

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(7)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
27-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Muqobil energiya manbalarida yarimo'tkazgichlar fizikasi: quyosh panellarining foydali ish koeffitsiyentini oshirish muammolari	10
Abdullajonova Bashorat Olim qizi	
Xavfsizlik tuyg'usining psixologik mazmuni	13
Bahodirova Marhaboxon Tohirjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot madaniyatini rivojlantirishning innovatsion pedagogik texnologiyalari: kompetensiyaviy yondashuv asosida	17
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Tasviriy san'at fanlarini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	21
Ergasheva Go'zal Ruzimurod qizi	
Kurash sportida innovatsion mashg'ulot texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy-pedagogik asoslari	26
Madumarov Jahongir Urinbayevich	
O'quvchilarning texnik tafakkurini rivojlantirishda steam texnologiyalarining o'rni va roli	29
Yo'ldoshev Mirjalol Qosim o'g'li	
Sun'iy intellekt vositalarining bo'lajak o'qituvchilar diagnostik kompetentligini rivojlantirishdagi imkoniyatlari	33
Teshaboyev Akramjon Yuldashevich	
O'qituvchi va talabalar o'rtasidagi kommunikativ o'zaro ta'sir	39
Turdibekova Risolat Shermatovna	
6–7 yoshli bolalarni savodga tayyorlashda didaktik kartochkalar asosidagi leksik o'yinlarning ahamiyati	42
Tursunova Durdona	
Yengil atletika mashg'ulotlarida zamonaviy ilmiy yondashuvlar: maktab o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi va sport natijalari	46
Xalmirzayev Azizillo Nabijonovich	
Veb-kvest" va "Til portfeli" texnologiyalarini bir butun integrativ model asosida o'quv mashg'ulotlarida qo'llanilishi	49
Yusupova Muxabbat Anatolevna	
Содержание личностно-ориентированного образования и его роль в процессе самостоятельной подготовки студентов	53
Рысова Галия Байбулатовна	
Improving the Methodology for Teaching Lexical and Grammatical Transformations in the Translation of Literary Texts	57
Asadova Zebiniso Makhmudovna	
Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik innovatsiyalarni joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	62
Beketov Nurseit Alijan o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida boksni o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	67
Rustamova Zuhro Sanjar qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion yondashuv asosida o'qish darslari samaradorligini metodik takomillashtirishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari.....	71
To'ychiyeva Zulfiyaxon Abdulxoliq qizi	
Mehrli maktabda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim orqali bolalarning ijtimoiy faolligini oshirish mexanizmlari	76
Tursunova Dildora Ziyadullayevna	
Kasbiy fanlar integratsiyasiga asoslangan dasturiy ta'minot vositasida filologiya yo'nalishi talabalarining axborot kompetentligini rivojlantirish metodikasi	79
Yakubov Baxtiyor Baxriddin o'g'li	
Ta'lim klasterlari faoliyatini avtomatlashtirish va monitoring qilish tizimini joriy etish	83
M. Badalova	

Нравственное воспитание студентов средствами русской классической литературы:
современные педагогические подходы.....86
Родина Ирина Витальевна

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Родина Ирина Витальевна

Старший преподаватель

Узбекского государственного университета мировых языков

Аннотация: Статья посвящена исследованию роли русской классической литературы как эффективного средства нравственного воспитания студентов в условиях современного образовательного процесса. В работе раскрывается педагогическое значение произведений русской литературы, направленных на формирование у обучающихся нравственных качеств, гражданской ответственности, духовной культуры и гуманистического мировоззрения.

Ключевые слова: русская классическая литература, нравственное воспитание, студенческая молодежь, духовно-нравственные ценности, современные педагогические подходы.

Annotatsiya: Maqola zamonaviy ta'lim jarayoni sharoitida rus klassik adabiyotining talabalarni axloqiy tarbiyalashdagi samarali vosita sifatidagi rolini tadqiq etishga bag'ishlangan. Ishda rus adabiyoti asarlarining ta'lim oluvchilarda axloqiy fazilatlar, fuqarolik mas'uliyati, ma'naviy madaniyat va gumanistik dunyoqarashni shakllantirishga qaratilgan pedagogik ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: rus klassik adabiyoti, axloqiy tarbiya, talaba yoshlar, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, zamonaviy pedagogik yondashuvlar.

Abstract: The article is devoted to the study of the role of Russian classical literature as an effective means of moral education of students in the context of the modern educational process. The paper reveals the pedagogical significance of Russian literary works aimed at developing learners' moral qualities, civic responsibility, spiritual culture, and humanistic worldview.

Key words: Russian classical literature, moral education, student youth, spiritual and moral values, modern pedagogical approaches.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития образования проблема нравственного воспитания студентов приобретает особую актуальность. Информационная перегруженность, влияние массовой культуры, снижение интереса к глубокому чтению и ослабление устойчивых духовно-нравственных ориентиров требуют от образовательных учреждений поиска эффективных средств формирования личности. Одним из таких средств выступает русская классическая литература, обладающая значительным воспитательным, эстетическим и гуманистическим потенциалом.

Русская классическая литература не только знакомит студентов с художественным наследием, но и формирует способность к нравственному выбору, сопереживанию, пониманию природы социальных отношений. В произведениях А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова раскрываются важные нравственные вопросы: долга, чести, милосердия, ответственности, духовного падения и нравственного возрождения человека. Именно поэтому художественный текст может рассматриваться не только как объект литературоведческого анализа, но и как педагогический инструмент воспитания личности.

Нравственное воспитание студентов средствами литературы предполагает не механическое усвоение готовых моральных норм, а глубокое осмысление жизненных ситуаций, представленных в художественном произведении. По мнению Л.С. Выготского, искусство воздействует на эмоциональную сферу личности и способствует внутренней переработке жизненного опыта ^[1]. Следовательно, классическая литература способна развивать у студентов не только знания, но и эмоционально-ценностное отношение к человеку, обществу и самому себе.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

В педагогической и литературоведческой науке проблема воспитательного значения художественной литературы рассматривалась достаточно широко. К.Д. Ушинский подчеркивал, что воспитание должно быть связано с формированием нравственного характера личности, а слово и книга играют важную роль в развитии внутреннего мира человека ^[2]. Его идеи остаются значимыми и сегодня, поскольку современный образовательный процесс нуждается не только в передаче информации, но и в воспитании духовно зрелой личности.

Особое место в понимании художественного текста занимает концепция М.М. Бахтина. Ученый рассматривал литературу как пространство диалога, где сталкиваются разные голоса, позиции и мировоззрения ^[3]. Для педагогики это означает, что произведение должно изучаться не только как законченный, зафиксированный текст, но и как повод для нравственного диалога между автором, героем, преподавателем и студентом. Такой подход позволяет студентам выражать собственное мнение, сопоставлять его с позициями персонажей и делать самостоятельные выводы.

Культура человека проявляется не только в уровне знаний, но и в способности понимать другого, бережно относиться к духовному наследию и сохранять нравственную основу общества. В частности, эта мысль нашла отражение в трудах Д.С. Лихачева. Исследователь указывал, что литература “как зеркало современности” является источником сохранения духовной культуры, памяти, нравственной ответственности; именно в этом состоят познавательная и воспитательная функции литературы ^[4]. В этом аспекте русская классическая литература выступает как средство формирования культурной и моральной идентичности студентов.

Значительный вклад в осмысление нравственного потенциала русской литературы внесли и сами писатели. Л.Н. Толстой в своих художественных и публицистических произведениях обращался к вопросам смысла жизни, добра, совести, семейной и общественной ответственности ^[5].

Ф.М. Достоевский раскрывал внутреннюю борьбу человека между эгоизмом и раскаянием, преступлением и искуплением, гордостью и смирением ^[6]. Именно эти нравственные конфликты делают произведения русской классики актуальными для современного студенчества.

Современные педагогические подходы к изучению литературы также подчеркивают необходимость активного участия обучающихся в анализе художественного текста. Личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение, диалоговая технология, проектная деятельность и рефлексивный анализ позволяют превратить чтение произведения в процесс духовного и нравственного самоопределения студента ^[7]. В этом случае преподаватель не просто объясняет содержание произведения, а организует образовательную ситуацию, в которой студент учится рассуждать, оценивать, сопереживать и принимать нравственные решения.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что русская классическая литература обладает большим воспитательным потенциалом. Однако этот потенциал раскрывается наиболее эффективно тогда, когда преподавание строится на современных педагогических подходах, направленных на активное мышление, диалог, рефлекссию и личностное осмысление текста.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют личностно-ориентированный, культурологический, аксиологический, герменевтический и проблемно-диалогический подходы. Личностно-ориентированный подход позволяет учитывать индивидуальный жизненный опыт студентов, их интересы, ценностные представления и уровень нравственной зрелости. При таком подходе студент рассматривается не как пассивный слушатель, а как активный участник анализа художественного текста.

Культурологический подход дает возможность рассматривать русскую классическую литературу как часть духовного наследия, в котором отражены национальные, общечеловеческие и гуманистические ценности. Аксиологический подход направлен на выявление ценностей, представленных в произведении: добра, справедливости, милосердия, честности, ответственности, верности, патриотизма и уважения к человеческому достоинству.

Герменевтический подход предполагает глубокое толкование художественного текста, понимание мотивов поведения героев, анализ авторской позиции и нравственного смысла произведения. Проблемно-диалогический подход, в свою очередь, помогает организовать обсуждение нравственных вопросов через дискуссии, вопросы, сравнительный анализ и коллективное рассуждение. Такой подход соответствует современным требованиям образования, где важным считается не только знание текста, но и способность применять нравственные выводы в реальной жизни [8].

В ходе исследования могут быть использованы следующие методы: теоретический анализ научной и художественной литературы, сравнительно-сопоставительный метод, педагогическое наблюдение, беседа со студентами, анкетирование, анализ письменных рефлексивных работ, метод проблемных вопросов и анализ конкретных нравственных ситуаций из художественных произведений.

В педагогическом процессе работа с текстом художественной литературы может включать несколько этапов. На первом этапе преподаватель актуализирует проблему, связанную с произведением. Например, перед изучением романа Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание” студентам можно предложить вопрос: “Может ли человек оправдать преступление высокой целью?” На втором этапе проводится анализ текста, образов героев, ключевых эпизодов и авторской позиции. На третьем этапе организуется дискуссия, где студенты выражают собственное мнение. На четвертом этапе выполняется рефлексивное задание: эссе, дневниковая запись, сравнительная таблица или проектная работа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ русской классической литературы показывает, что ее нравственно-воспитательный потенциал проявляется в нескольких направлениях. Так, произведения классиков формируют представление о нравственном выборе. Почти каждый значимый герой русской литературы оказывается перед ситуацией внутреннего выбора: поступить по совести или поддаться слабости, сохранить честь или выбрать выгоду, проявить милосердие или остаться равнодушным.

Например, в повести А.С. Пушкина “Капитанская дочка” образ Петра Гринева является ярким примером формирования чести и ответственности. Слова “Береги честь смолоду” становятся нравственной основой всего произведения. Гринев проходит через испытания, связанные с долгом, верностью, любовью и гражданской позицией. На занятии преподаватель может предложить студентам обсудить вопрос: “Почему честь для Гринева оказывается важнее личной безопасности?” Такой вопрос помогает студентам осознать, что нравственные ценности проявляются не в словах, а в конкретных поступках.

Важным становится тот факт, что классическая литература развивает способность к сопереживанию. Например, в романе Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание” студенты сталкиваются с внутренним миром Родиона Раскольникова, его заблуждениями, страданиями и нравственным кризисом. Главная педагогическая ценность данного произведения заключается в том, что оно не дает простого ответа, а заставляет читателя размышлять о границах свободы, ответственности и человеческой совести. В качестве практического задания можно предложить студентам написать мини-эссе на тему: “Почему раскаяние является важным этапом духовного возрождения человека?” Такое задание способствует развитию морального мышления и личностной рефлексии.

Еще один важный аспект, связанный с воспитательной ценностью классической литературы, состоит в том, что она позволяет раскрыть проблему духовного роста личности. Например, в романе “Война и мир” Л.Н. Толстого герои проходят сложный путь нравственного поиска. Андрей Болконский, Пьер Безухов, Наташа Ростова переживают ошибки, разочарования, внутренние кризисы, но именно через эти испытания раскрывается процесс становления личности. Для студентов особенно важно понять, что нравственная зрелость не возникает мгновенно. Она формируется через опыт, самоанализ, страдание, любовь, ответственность и осознание связи с другими людьми.

Так, при изучении образа Пьера Безухова можно провести дискуссию на тему: “Что делает человека духовно зрелым?” Студенты могут сравнить начальный и последующий этапы развития героя, выявить изменения в его мировоззрении и объяснить, почему поиск смысла жизни является важной частью нравственного становления. Такой анализ помогает связать художественный текст с личным опытом студентов.

Воспитательный потенциал классической литературы проявляется и в том, что она позволяет показать опасность нравственной деградации общества. Например, в комедии Н.В. Гоголя “Ревизор” автор через сатиру раскрывает такие пороки, как взяточничество, ложь, лицемерие, страх перед властью и отсутствие гражданской ответственности. В образовательном процессе данное произведение можно использовать для обсуждения темы честности в общественной жизни. Например, студентам можно предложить кейс-задание: “Представьте, что вы стали свидетелем несправедливого поступка должност-

ного лица. Каковы ваши нравственные и гражданские действия?” Такой метод связывает литературный материал с современными социальными проблемами.

Обращаясь к малой прозе А.П. Чехова, важно отметить, что она является ценным материалом для воспитания нравственной чуткости к любой форме ханжества и лицемерия. В таких произведениях, как “Ионыч”, “Человек в футляре”, “Палата № 6”, писатель осмысляет темы равнодушия, духовной пассивности, страха перед жизнью, деградации личности. А.П. Чехов показывает, что нравственное падение человека часто происходит не резко, а постепенно, в том числе через безразличие, лень, отказ от саморазвития и неспособность слышать других. На учебном занятии можно предложить студентам составить таблицу “Причины духовной деградации героя и возможные пути ее преодоления”. Это помогает студентам осознать опасность пассивной жизненной позиции.

Современные педагогические подходы позволяют сделать работу с классической литературой более эффективной. Одним из таких подходов является проблемное обучение. Его сущность заключается в том, что преподаватель ставит перед студентами не готовую моральную истину, а проблему, требующую анализа. Например: “Можно ли считать Раскольникова только преступником?”, “Почему Гринев остается нравственно сильным человеком?”, “В чем причина духовного кризиса Андрея Болконского?”, “Почему герои Чехова часто не могут изменить свою жизнь?” Такие вопросы активизируют мышление студентов и учат их аргументировать свою позицию.

Другой эффективный подход - диалоговое обучение. В процессе обсуждения студенты учатся слушать друг друга, уважать разные точки зрения, защищать собственную позицию и корректно вести спор. Это особенно важно для нравственного воспитания, потому что моральная культура формируется не только через содержание произведения, но и через культуру общения на занятии.

Применение ценностно-ориентированного подхода при анализе художественного произведения также будет иметь важное значение. При таком подходе преподаватель обращает внимание студентов на конкретные нравственные категории: совесть, честь, долг, справедливость, милосердие, ответственность, любовь, свобода. Например, при изучении “Капитанской дочки” А.С. Пушкина центральной ценностью становится честь; при изучении “Преступления и наказания” Ф.М. Достоевского упор делается на раскрытие таких философских и социальных категорий, как совесть и раскаяние; при анализе романа “Война и мир” Л.Н. Толстого основное внимание уделяется таким понятиям, как духовный поиск, патриотизм, семейные ценности; при изучении отдельных произведений А.П. Чехова преподавателю следует направлять внимание студентов на осмысление таких идей, как личная ответственность человека за собственную жизнь.

Проектная деятельность может быть использована как способ углубления нравственного анализа. Студенты могут подготовить проекты на темы: “Проблема совести в русской классической литературе”, “Образ нравственного выбора в произведениях Пушкина и Достоевского”, “Духовное развитие личности в романе Л.Н. Толстого „Война и мир“”, “Социальные пороки в комедии Н.В. Гоголя „Ревизор“”. Такие задания развивают самостоятельность, исследовательские навыки и умение связывать литературный материал с актуальными вопросами современности.

Рефлексивные методы также играют важную роль. После изучения произведения студентам можно предложить ответить на вопросы: “Какой герой заставил меня задуматься?”, “С каким нравственным выбором я не согласен?”, “Какая ситуация из произведения актуальна сегодня?”, “Что я понял о себе после чтения данного произведения?” Подобные задания способствуют внутреннему осмыслению текста и превращают литературное занятие в процесс личностного развития.

Результаты анализа показывают, что использование русской классической литературы в нравственном воспитании студентов эффективно при соблюдении нескольких условий. Во-первых, произведение должно изучаться не формально, а через нравственную проблему. Во-вторых, студент должен иметь возможность выразить собственную позицию. В-третьих, анализ текста должен быть связан с современными жизненными ситуациями. В-четвертых, преподаватель должен использовать разнообразные методы: дискуссию, эссе, кейсы, сравнительный анализ, проектную работу и рефлексию.

Таким образом, русская классическая литература в современном образовательном процессе выполняет не только познавательную, но и воспитательную функцию. Она помогает студентам понять сложность человеческого характера, осознать значение нравственного выбора, развить эмпатию, ответственность и гуманистическое мировоззрение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Нравственное воспитание студентов средствами русской классической литературы является важным направлением современного педагогического процесса. Произведения русских классиков обладают глубоким духовным содержанием и позволяют рассматривать вечные вопросы человеческого

существования: добро и зло, честь и бесчестье, совесть и преступление, милосердие и равнодушие, свободу и ответственность.

Современные педагогические подходы позволяют раскрыть воспитательный потенциал литературы более эффективно. Проблемное обучение формирует способность к самостоятельному нравственному суждению. Диалоговое обучение развивает культуру общения и уважение к иной точке зрения. Личностно-ориентированный подход помогает студенту связать художественный текст с собственным жизненным опытом. Проектная и рефлексивная деятельность способствует глубокому осмыслению нравственных ценностей.

Практический анализ произведений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова показывает, что русская классическая литература может служить эффективным средством формирования нравственно зрелой личности. Она развивает у студентов способность к сопереживанию, критическому мышлению, гражданской ответственности и духовному самосовершенствованию.

Следовательно, включение русской классической литературы в систему нравственного воспитания студентов является педагогически обоснованным и практически значимым. При грамотной организации учебного процесса художественный текст становится не только предметом изучения, но и средством формирования гуманистического мировоззрения, моральной культуры и ответственного отношения к жизни.

Использованная литература:

1. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. 4-е изд. Москва: Советская Россия, 1979. 320 с.
2. Выготский Л. С. Психология искусства. Москва: Искусство, 1968. 576 с.
3. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Москва: Художественная литература, 1981. 527 с.
4. Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном. Москва: Детская литература, 1985. 207 с.
5. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика. Москва: Академия, 2013. 608 с.
6. Толстой Л. Н. Война и мир. Москва: Художественная литература, 1983. Т. 1-2: 703 с.; Т. 3-4: 687 с.
7. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания: Опыт педагогической антропологии. Москва: Педагогика, 1990. 528 с.
8. Хуторской А. В. Современная дидактика. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 544 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(7)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.